

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014

Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας GR07

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6

Ηγουμενίτσα 2016

Community Interpreting in Greece (CiGreece) ΕΕΑ GR 07/3681

Financial Mechanism ΕΕΑ 2009-2014

Academic Research in Priority Area GR 07

COMMUNITY INTERPRETING IN GREECE

WP 6

Igoumenitsa 2016

Οδηγός καλών πρακτικών

Guide of good practices

The research leading to these results has received funding from the [EEA] Mechanism 2009-2014 under Project Contract n°3681

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Stefanos Vlachopoulos)

ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Pericles Tagkas)

ΓΚΟΓΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Themistoklis Gogas)

ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (Friederiki Batsalia)

ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Theodoros Vyzas)

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Panayiota Karanasiou)

Περιεχόμενα

1	Πλαίσιο λειτουργίας – Γενικές αρχές	7
2	Βιβλιογραφική επισκόπηση	9
3	Χαρακτηριστικά της Βέλτιστης Πρακτικής	10
3.1	Επιλογή Κοινοτικών Διερμηνέων	10
3.2	Το Μητρώο Διερμηνέων	12
4	Πρακτικές καλής εφαρμογής	13
4.1	Τα προ της διερμηνείας	13
	<i>4.1.1 Επιλογή Διερμηνέα</i>	13
	<i>4.1.2 Χρόνος ανάθεσης της υπόθεσης στο Διερμηνέα</i>	14
	<i>4.1.3 Αμοιβή Διερμηνέων</i>	14
	<i>4.1.4 Έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές στη διάθεση των Κοινοτικών Διερμηνέων</i>	15
4.2	Τα κατά τη διαδικασία διερμηνείας	16
	<i>4.2.1 Κώδικας Συμπεριφοράς Κοινοτικών Διερμηνέων</i>	16
	<i>4.2.2 Κόπωση του Διερμηνέα</i>	20
4.3	Τα μετά τη λήξη της Διερμηνείας	21
	<i>4.3.1 Η διαρκής τήρηση της εχεμύθειας</i>	21
	<i>4.3.2 Η μετάφραση της συζήτησης</i>	22
	<i>4.3.3 Η σύνταξη αναφοράς</i>	23
	<i>4.3.4 Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των υπηρεσιών του κοινοτικού διερμηνέα</i>	24
5	Διερμηνεία και Διαμεσολάβηση	25
6	Βιβλιογραφία	28
7	Παράρτημα	

Abstract

The present chapter proposes the ‘Best Practices’ as far as Community Interpreting is concerned. It is based upon two major sources: the international experience as well as the results of the “Community Interpreting in Greece” Research Project. I have to state here that the results of the “CiGreece” project are rather disappointing. The whole system of community interpreting in Greece is based upon the good will of civil servants and their knowledge of foreign languages. In addition, it takes place within a wide range of improvisation where amateurs act in their best way.

Below I will make an attempt to provide the normative frame where community interpreting has to take place. The reader may follow the table of contents and get information on the respective sector.

The initial part explains the general principles and the frame where Community Interpreting takes place. It is not more than an account of the humanitarian and democratic principles of any advanced society that takes provision for all of its members. This provision has to take into account that within the social corpus of the given society might appear linguistic enclaves or merely individuals without a thorough knowledge of the dominant language. This fact by no means has to operate as a social exclusion factor. On the contrary, it is the State that has to take special provision in order to secure that each member of its society has equal access to its services irrespective of any limitations.

However, one has to take into account that any civil or public service is closely linked to the exercise of State authority and to a number of cases any intervention on behalf of a third party might create problems. Due to this it is imperative to formulate a sheaf of rules that will regulate the operation of any Community Interpreting system. In principle, Community Interpreting has on the one hand to provide the foreigners the opportunity to gain access to the public service while on the other has to safeguard the interests of the State.

To this regard I have to underline here that Community Interpreting is among the top advances of the Western societies for it demolishes separatist ideologies and treats all citizens the same way.

The presentation makes use of particular references from international published sources in order to justify the proposed measures. The important on this stage is the necessity to make a distinction between the various forms of interpreting for the State (e.g. legal/court, hospital, mediation etc.) and through this to be comprehensible the peculiar character of Community Interpreting.

As far as best practices are concerned, the respective chapter is divided into three parts: the issues before; during and after the intervention of the interpreter and the

discussion of the case. Hence, in each sub-chapter are presented the relevant routines and norms that have to be followed. More specifically, the first sub chapter (before the discussion) it is presented the necessity of a Registry in order to make interpreter's selection easy. It is not only just a priority list but furthermore it is a professional list that divides interpreters according to their studies, capacities and experience. The existence of a registry enables the authority to choose the first available from the list but also among those that are 'fit' for the case. A second issue before the assignment of the case to an interpreter has to do with the time allocated for the preparation of the interpreter. It is clearly understood that not all cases are of the same nature and that in some emergency instances it is impossible to spare time for the preparation of an interpreter. This is another important issue that makes the registry necessary: the classification according to knowledge and experience enables the authority to select among those who meet the particular demand. Of course in most cases it has to be given some reasonable time for the preparation of the interpreter. A third issue deals with the stipend of the interpreter. The results of the CiGreece project revealed that this is a publicly unknown topic, I argue that the actual and the ideological importance of a community interpreter's works imposes a reasonable stipend. It is not only an issue that has to do with trade union rights, but moreover the profession has to be regulated in all of its aspects. The institutionalization of a pay system rises the work to a professional level and rejects those individuals that might have considered Community Interpreting as an ephemeral and occasional job chance. A final issue on this stage has to do with the print and electronic sources available to the interpreter. It is quite reasonable that each Community Interpreter must have at his/her disposal dictionaries or phrase books or any other source might be of use. This requires not only availability of sources but also a locus (study room) that the interpreter may be consulted of the sources.

The second sub chapter (during the discussion) analyses the issues that arise during the contact of the foreigner, the civil servant and the interpreter. A major issue has to do with the code of conduct and this is sub-divided into some bits as follow:

Firstly it is the conscience of the interpreter. Even if s/he is included in the registry this does not mean that s/he is capable to undertake any case. The interpreter has to make a self-evaluation and decide according to a professional manner whether s/he can respond to the needs of the particular case. This capability factor is present up to the end of the discussion. Secondly, the interpreter has to be well prepared (if time is given in advance). A third point is the incompatibility of an interpreter with a particular case. If s/he is involved in any manner to this case s/he has to abstain for ethical and legal reasons. To the same path lies interpreter's neutrality. S/he must not take position in favour or against of either party. Another topic deals with the full conveyance of everything that is said in the room. This means that the interpreter has to interpret all parts of the discussion and additionally to use the equivalent linguistic form used by the parties.

The duty of confidentiality of an interpreter is among the hot issues of the process. This is not just a moral or ethical issue, but it may raise a series of legal aspects after its violation. Hence everything that is said in the room has to be considered as confidential and the Community Interpreter has to be bound with his/her signature on a declaration of confidentiality.

A final issue during the process is the physical and mental state of the interpreter. CCII is a demanding task and it requires the whole of an interpreter's capacity. Specific time has to be allocated for breaks as well as specific care has to be given to the interpreter when s/he is confronted with sensible and delicate issues (e.g. at a cancer ward of a hospital).

The end of the discussion does not signify the end of the process. An important follow-up process has to take place on that stage. The discussion has to be translated and each participant has to sign the translated document. This serves not only the credibility of the process (and of the interpreter), but also safeguards the rights of the foreigner for any use in the future. Also, it may be used as an evaluation document for both: the interpreter and the civil servant. From time to time it is worthwhile the evaluation authority to take copies of the discussion: the print as well as the recorded version of the process and to make an evaluative analysis. The results have to be kept in the interpreter's file and the registry has to be updated accordingly.

Of course a vitally important issue is the confidentiality of the discussion. The interpreter has to discard all notes or other material s/he kept during the discussion and refrain from any distribution of information concerning his/her participation in the assignment.

A final chapter of the present WP deals with the differentiation between interpreting and mediation. The results of the CiGreece project showed that the vast majority of the cases have to do with foreigners escorted by friends or most frequently relatives with little (or least) knowledge of Greek language. It is self-conceivable that under such conditions none can talk about accuracy and reliability of the "interpreters". In the contrary the whole "structure" of that system is based upon the god will of both parties to conclude to some sort of understanding.

What is proposed here: the corps of Community Interpreters has to include the cultural mediators. The later will be either Community Interpreter that can act as cultural mediator or an individual that is need to be trained in advance. In either case the same rules need to apply to both categories. Community interpreting is a very delicate issue that involves human rights and State interests, thus it has to be set in a normative and stable frame.

Table of Contents

1	Functional Frame – General principles	7
2	Literature Review	9
3	Characteristics of the Best Practice	10
3.1	Selection of Community Interpreters	10
3.2	The registry	12
4	Best Practices Listed	13
4.1	Before the process	13
	<i>4.1.1 Choosing an Interpreter</i>	13
	<i>4.1.2 Awarding the Assignment to an Interpreter</i>	14
	<i>4.1.3 Interpreter's fee</i>	14
	<i>4.1.4 Print and electronic sources available to the Interpreters</i>	15
4.2	During the Process	16
	<i>4.2.1 Code of conduct for community interpreters</i>	16
	<i>4.2.2 Interpreter's Fatigue</i>	20
4.3	After the End of the Process	21
	<i>4.3.1 Duty of confidentiality</i>	21
	<i>4.3.2 Translating the discussion</i>	22
	<i>4.3.3 The written report</i>	23
	<i>4.3.4 An a posteriori evaluation of the community interpreter</i>	24
5	Interpretation and Mediation	25
6	References	28
7	Appendix	

1 Πλαίσιο λειτουργίας – γενικές αρχές

Το πλαίσιο λειτουργίας των κοινοτικών διερμηνέων δεν μπορεί να είναι διάφορο του γενικού πλαισίου διερμηνείας στο δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της διερμηνείας εστιάζεται και παραμένει αυστηρά προσηλωμένη μόνον στη μεταφορά των νοημάτων από τη μία γλώσσα στην άλλη, ώστε να γίνεται κατανοητός ο δημόσιος λόγος στον αλλοδαπό (Chesher κ.ά, 2003, σ. 318 κ.εξ.). Σημειωτέον ότι εφόσον το πρόσωπο που αγνοεί τη γλώσσα ενός τόπου επισκέπτεται το δημόσιο μηχανισμό μιας χώρας, αυτονόητο είναι πως επιζητά τα παρεχόμενα οφέλη και τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, στον ίδιο βαθμό που και ένας ημεδαπός επιζητά. Επειδή δε, πρόκειται για ένα πεδίο άσκησης της δημόσιας εξουσίας, και δεδομένων των νομικών και –κυρίως- των συνταγματικών δεσμεύσεων, οι υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν με την ίδια ακρίβεια και στο ίδιο πλαίσιο για κάθε πολίτη. Συνεπώς, ο ρόλος του διερμηνέα οφείλει: αφενός μεν να παρέχει τη δέουσα -ως προς τη γλωσσική πρόσβαση- διευκόλυνση προς τον αλλοδαπό· αφετέρου πρέπει να διασφαλίζεται η ουδετερότητα του διερμηνέα (βλ. σχ. Metzger, 1999) ώστε η παρεχόμενη στον αλλοδαπό πρόσβαση να περιορίζεται στη μεταφορά των εκφραζόμενων, χωρίς προσθήκες, αφαιρέσεις ή προσωπικές ερμηνείες. Η ουδετερότητα αποτελεί το πλέον σημαντικό κεφάλαιο άσκησης διερμηνείας και κατά τη γνώμη μας πρέπει να τηρείται σχολαστικά, ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε παρανόηση από εσφαλμένη εκτίμηση του διερμηνέα. Αξίζει να τονιστεί πως όσο δίκαιο είναι να παρέχεται στον αλλοδαπό η ακώλυτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μιας χώρας, εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται η ανάμιξη τρίτου (υπό την έννοια της προσωπικής ερμηνείας που ενδέχεται να παράσχει ο διερμηνέας). Αυτό αφορά τις εν γένει δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, υπάρχει και ένας τομέας άσκησης της κρατικής εξουσίας όπου η φύση του λειτουργήματος είναι τέτοια όπου η ουδετερότητα του διερμηνέα επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις των αιτουμένων ασύλου, επί παραδείγματι, κάθε παρέμβαση ή υποκειμενική ερμηνεία δεν είναι απλώς απαράδεκτη, αλλά επιπρόσθετα μπορεί να αποτελέσει στοιχείο άσκησης δίωξης για το διερμηνέα, καθώς ο ευαίσθητος χώρος των συγκεκριμένων υπηρεσιών διέπεται από την ακρίβεια στη μεταβίβαση νοημάτων και μόνο.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο *International Journal of Languages, Translation and Intercultural Communication* (Γκόγκας, 2016), τονίζεται ότι η Κοινοτική Διερμηνεία αποτελεί μία από τις σημαντικές κατακτήσεις στο

ανθρωπιστικό πεδίο, δεδομένου ότι αποτελεί το πρώτο (και πιθανόν το πλέον σημαντικό) βήμα της επικοινωνίας μεταξύ της δημόσιας μηχανής και ενός αλλοδαπού, ή οιαδήποτε προσώπου που δεν γνωρίζει επαρκώς την κυρίαρχη γλώσσα. Το ζήτημα της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των αλλοδαπών δεν μπορεί να προσπελαστεί, δεδομένου ότι αποτελεί και το ουσιαστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται το όλο οικοδόμημα της επικοινωνίας αλλοδαπού – κράτους. Επιπλέον, το ζήτημα της κοινοτικής διερμηνείας άπτεται θεμάτων που έχουν να κάνουν με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης (Eighinger & Karlin, σ. 39) καθώς και με τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπηκοότητας ή γλωσσικής κατάρτισης.

Σε απλή μορφή τα παραπάνω αναλύονται όπως ακολουθεί: παρά το γεγονός ότι η διερμηνεία σήμερα βρίσκεται διαρκώς παρούσα, αυτό δεν την κατατάσσει στο πλαίσιο των αυτονόητων υποχρεώσεων του κράτους. Απεναντίας, δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα όπου οι αλλόγλωσσοι αισθανόταν τον απομονωτισμό όχι εξαιτίας λοιπών παραγόντων (λ.χ. εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο κ.ο.κ.) αλλά λόγω της αδυναμίας τους να εκφραστούν και να αντιληφθούν τα λεγόμενα γύρω τους. Αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο την φυσική τους απομόνωση, αλλά και την πολιτική, οικονομική, πολιτισμική καθώς όλες οι εκφάνσεις της δημόσιας ζωής περνούν μέσα από τη γλώσσα. Θα μπορούσαμε να διατείνουμε ότι η κοινοτική διερμηνεία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις ειδικά στον τομέα της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων, δεδομένου ότι δίνει το δημόσιο βήμα στις λιγότερο προνομιούχες (αλλά και στις περιθωριακές) κοινότητες. Επίσης, η κοινοτική διερμηνεία και συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών γλωσσικής διαμεσολάβησης τελευταία επεκτείνεται και σε άλλους, μη παραδοσιακούς χώρους¹, όπως τα ιδρύματα για ψυχικές και διανοητικές διαταραχές (βλ. σχ. Zimányi, 2009).

¹ Η έννοια των «μη παραδοσιακών χώρων» εδώ αφορά πεδία άσκησης της κοινοτικής διερμηνείας έξω από τα συνήθη. Επί παραδείγματι, η παροχή διερμηνείας σε αλλοδαπούς ίσχυσε αρχικά για να διευκολύνει τις υπηρεσίες ασύλου και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, εγκολπώνοντας και την κοινωνική πρόνοια (βλ. σχ. Bolden, 2000· Baraldi, 2009· Jale, 2012· Creeze, 2015). Στο πλαίσιο αυτό ήταν αναμενόμενο (αν και όχι βέβαιο) ότι οι ιδρυματικοί χώροι, όπως τα άσυλα, τα ψυχιατρεία ή οι κλινικές για θεραπεία ψυχικών και διανοητικών διαταραχών θα συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των χώρων παροχής κοινοτικής διερμηνείας.

Συνεπώς, θα πρέπει να ιδωθεί η Κοινοτική Διερμηνεία υπό το πρίσμα των αρχών που διέπουν το δυτικό πολιτισμό. Επίσης, οι ανθρωπιστικές πτυχές του όλου ζητήματος θα πρέπει να προσεγγιστούν τόσο υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και υπό το πρίσμα της (εξοβελιστέας) θετικής διάκρισης (positive discrimination). Η απόλυτη ισότητα αλλοδαπών και γηγενών όσον αφορά την αντιμετώπιση τους από τις κρατικές υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της κοινοτικής διερμηνείας.

2 Βιβλιογραφική επισκόπηση

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, οι Chesher et.al., (2003) ορίζουν το χώρο άσκησης της κοινοτικής διερμηνείας ως τον δημόσιο χώρο που αφορά την επαφή των αλλοδαπών (και αλλόγλωσσων) με τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες. Στο αυτό καταλήγει και η Roberts, (1997), που δεν διαφοροποιεί τις κατηγορίες της κοινοτικής διερμηνείας, παρά μόνο τις παραθέτει αναφορικά και επισημαίνει την αναγκαιότητα της κοινοτικής διερμηνείας προς χάριν των δικαιωμάτων των ομάδων που στερούνται της πρόσβασης στις υπηρεσίες του κράτους λόγω διαφοροποιημένης γλώσσας.

Στο δημόσιο διάλογο που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτό που διαφαίνεται είναι η κατηγοριοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κοινοτικής διερμηνείας, ώστε να διαφοροποιείται από τις λοιπές κατηγορίες και κυρίως από τη δικαστηριακή. Για τον Gentile (1997) αυτό είναι και το βασικό ερώτημα: αν η κοινοτική διερμηνεία μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη κατηγορία, ήτοι αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις (κοινωνικές, αλλά και γλωσσικές) ώστε η Κοινοτική Διερμηνεία να συγκροτεί ξεχωριστό πεδίο. Σχετικές μελέτες (Gentile, 1991· Roberts, 1997· Kalina 2002) αποδεικνύουν ότι η Κοινοτική Διερμηνεία αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της διερμηνείας, καθώς συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το στοιχείο της κοινωνικής δυναμικής και τα επιζητούμενα οφέλη. Βάσει αυτής της τυπολογίας η Κοινοτική Διερμηνεία αποτέλεσε ιδιαίτερο κλάδο της διερμηνείας (Hale, 2007). Η Alexieva, (1997) κατέθεσε και την τυπολογία της Κοινοτικής Διερμηνείας, η οποία και συμπληρώθηκε από τους Wadensjö, (1998) και Beltran-Avery, (2001). Το σημαντικό στο έργο των ανωτέρω έχει να κάνει με το διακριτό ρόλο του κοινοτικού διερμηνέα, αλλά και τη

διακριτικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει το έργο του. Ωστόσο, έμεινε ένα σημαντικό μέρος να διευκρινιστεί: ο βαθμός εμπλοκής του κοινοτικού διερμηνέα στην όλη διαδικασία. Η Roy, (2002, σ. 345) απορρίπτει τον κοινοτικό διερμηνέα-αγωγό και υποστηρίζει περισσότερο το στοιχείο της διαμεσολάβησης που πρέπει να χαρακτηρίζει ειδικά την Κοινοτική Διερμηνεία. Είναι γεγονός ότι σε αντίθεση με τη δικαστηριακή, η Κοινοτική Διερμηνεία απαιτεί μεν την ουδετερότητα του διερμηνέα, αλλά παράλληλα ενέχει και πολλά σημεία στα οποία η διαμεσολάβηση καθίσταται αναγκαία. Ειδικά σε ό,τι αφορά πολιτισμικά στοιχεία που παρεισφρέουν στη συζήτηση μεταξύ αλλοδαπού και υπαλλήλου, εκεί (υπό προϋποθέσεις) η παρέμβαση (ως διαμεσολάβηση) καθίσταται αναγκαία. Η Wadensjö, (1998) διαφοροποιεί το λόγο του διερμηνέα (“talk as text”) από εκείνον του μεσολαβητή (“talk as activity”), κάτι που και ο Röchhacker, (2008) αποδέχεται. διευκρινίζει, ωστόσο, ότι κάθε διερμηνέας είναι και μεσολαβητής μεταξύ γλωσσών και πολιτισμών, αλλά κάθε μεσολαβητής δεν είναι και διερμηνέας: “Every interpreter is a mediator (between languages and cultures), but not every mediator is an interpreter” (Röchhacker, 2008, p.14). Για το λόγο αυτό και ο Lee, (2009) διακρίνει το ρόλο του δικαστηριακού διερμηνέα από εκείνον το κοινοτικού.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει είναι η κατανόηση του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα. Ενώ στη δικαστηριακή διερμηνεία απαιτείται απόλυτη ουδετερότητα και ένας διερμηνέας-σκιά, στην Κοινοτική Διερμηνεία ενδέχεται οι συνθήκες να απαιτούν εκ παραλλήλου τη λειτουργία του κοινοτικού διερμηνέα και ως μεσολαβητή. Αυτό απορρέει από τα γενεσιουργά αίτια της Κοινοτικής Διερμηνείας (Corselis, 2009), σε άμεση συνάρτηση με τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό ρόλο που την επέβαλε και την καθιέρωσε (Baker-Shenk, 1991). Επειδή δε, οι μεταβιβαζόμενες πληροφορίες είναι εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα στην Δικαστηριακή Διερμηνεία από την Κοινοτική Διερμηνεία, η λειτουργία της Κοινοτικής Διερμηνείας εναπόκειται σε ένα ευρύ φάσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ αλλοδαπού και υπαλλήλου και φυσικά σε μια ευρύτητα που απαιτεί τη σχετική ευελιξία.

3 Χαρακτηριστικά της Πρακτικής

3.1 Επιλογή κοινοτικών διερμηνέων

Από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορά η έρευνά μας είναι η επιλογή των διερμηνέων. Αυτό αφορά τόσο το πρόσωπο καθαυτό, όσο και το προφίλ του κοινοτικού διερμηνέα. Θεωρούμε ως δεδομένο ότι ο τρόπος που επιλέγονται οι διερμηνείς στην Ελλάδα, εκτός από αποσπασματικός και μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο αυτοσχεδιασμού, ενδέχεται να είναι και επιζήμιος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρώτα απ' όλα, η κακή διερμηνεία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον ίδιο τον πολίτη που προσφεύγει σε μια δημόσια υπηρεσία. Μια παρερμηνεία είναι πολύ εύκολο να παρεισφρήσει στο διάλογο μεταξύ αλλοδαπού και υπαλλήλου. Έπειτα, η ζημία μπορεί να αφορά το κράτος και τις υπηρεσίες του: περιττές ιατρικές πράξεις που πιθανόν να είναι εξαιρετικά δαπανηρές, πρόσθετη διδακτική στήριξη, εν πολλοίς περιττή ή όποια άλλη παροχή που προσμετράται σε χρήμα και που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης (λόγω αμέλειας και χωρίς δόλο).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο χώρος της Κοινοτικής Διερμηνείας ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι θεσμοθετημένος και αυστηρά οριοθετημένος. Ως εκ τούτου, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε πλείστες περιπτώσεις γλωσσομαθείς υπάλληλοι αναλαμβάνουν το ρόλο του διερμηνέα, έστω και αν οι γλωσσικές τους γνώσεις είναι περιορισμένες, ακόμη και αν δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση ως κοινοτικοί διερμηνείς, ή αν προσπαθούν να λειτουργήσουν σε μια ενδιάμεση γλώσσα, ευρέως ομιλούμενη (λχ Αγγλικά) ώστε απλώς να διευκολύνουν τη διαδικασία. Παρατηρήθηκε έτσι, στον χώρο της υγείας να διεξάγεται διερμηνεία από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς καμία κατάρτιση στο αντικείμενο, με μόνα εφόδια γλωσσικές γνώσεις (πολλές φορές σε βασικό επίπεδο) και την αναγκαία επιστημονική συγκρότηση που τους επιτρέπει επί παραδείγματι να κάνουν μια διάγνωση. Στο αυτό πλαίσιο, στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών (πτυχιούχοι Αγγλικής ή Γαλλικής Φιλολογίας κατά μείζονα λόγο) να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα διερμηνέα, βασιζόμενοι σε στοιχεία ανάλογα των ιατρών και νοσηλευτών: τη γνώση μιας διαδεδομένης διεθνούς γλώσσας και το σχετικά μικρό εύρος των αιτημάτων των αλλοδαπών. Λογικό, καθώς σε ένα σχολείο ο προσερχόμενος αλλοδαπός επιζητά συνήθως υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγγραφή ή απόλυση του μαθητή (πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα), ή προσέρχεται για να ενημερωθεί για την πρόοδο του παιδιού του. Και στις δύο περιπτώσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ αλλοδαπού και δημόσιας υπηρεσίας, αυτό που ουσιαστικά διευκολύνει την επικοινωνία δεν είναι η γλωσσική κατάρτιση, πόσω δε μάλλον η κατάρτιση των υπαλλήλων στη διερμηνεία. Η επιστημονική συγκρότηση των υπαλλήλων, η

ενασχόληση με το αντικείμενο, το πεπερασμένο των περιπτώσεων και άλλα τέτοια δευτερεύοντα στοιχεία κυριαρχούν στο πεδίο. Το τυχάρπαστο, ο αυτοσχεδιασμός, η πεποίθηση ότι όλα θα πάν καλά, η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε συλλογικά το συγκεκριμένο πρόβλημα πόρρω απέχει από τη συγκρότηση ενός corpus βέλτιστων πρακτικών. Απεναντίας, τονίζει την οπισθοδρομικότητα και την αντιφατικότητα μεταξύ προθέσεων και αποτελεσμάτων. Οι θεμελιώδεις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού παραβιάζονται εν ονόματι μιας ανετοιμότητας.

Σαφώς και δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Μόνο που ακόμη κι αν οι περιπτώσεις που στηλιτεύονται εδώ συνιστούν μια μειοψηφία, δεν παύει να αποτελεί μελανό στίγμα στο οικοδόμημα του πολιτισμού. Στη συνέχεια του παρόντος θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε κωδικοποιημένα τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, ώστε να συνάδει η Ελληνική πρακτική με την ακολουθούμενη διεθνώς. Σημειωτέον ότι στο παρόν η έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές και όχι στο προφίλ του κοινοτικού διερμηνέα, κάτι που έχει ήδη αναλυθεί στο ΠΕ5.

3.2 Το μητρώο διερμηνέων

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες που θεσμοθέτησαν την Κοινοτική Διερμηνεία από ενωρίς. Στα προηγούμενα ΠΕ αναφερθήκαμε εκτενώς στην Κοινοτική Διερμηνεία σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς ή η Νορβηγία, καθώς και άλλες περισσότερο ή λιγότερο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Αυτό που τονίζεται με έμφαση στα συμπεράσματα ενός εκάστου των ΠΕ αυτών είναι το μητρώο, βάσει του οποίου επιλέγεται κάθε φορά ο διερμηνέας. Η τήρηση του μητρώου δεν αποτελεί μόνον τήρηση μιας συγκεκριμένης σειράς, αλλά αποτελεί τήρηση των νομίμων διαδικασιών και διασφάλιση των δικαιωμάτων του αλλοδαπού, αλλά και των συμφερόντων του κράτους.

Συνεπώς, αυτό που προέχει επί του παρόντος είναι η δημιουργία ενός μητρώου Κοινοτικών Διερμηνέων, ώστε να αποτελέσει την αφετηρία της θεσμοθέτησης της Κοινοτικής Διερμηνείας στην Ελλάδα. Όπως έχει διατυπωθεί και στο ΠΕ5, υπάρχει μια σχετικά ευρεία κατηγοριοποίηση των Κοινοτικών Διερμηνέων, από τον Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή (paraprofessional) μέχρι τον Ανώτερο

Διερμηνέα – Κάτοχο πτυχίου². Εξυπακούεται πως δεν δύνανται όλες οι κατηγορίες να ενεργούν σε όλα τα επίπεδα απαιτούμενης διερμηνείας. Ο αυστηρός προσδιορισμός των πλαισίων εντός των οποίων η κάθε κατηγορία θα παρέχει τις υπηρεσίες της αποτελεί και το βέλτιστο *modus operandi*.

Προκειμένου να καταρτιστεί το μητρώο διερμηνέων και να αποσαφηνιστούν τα όρια των επιμέρους κατηγοριών, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η μέχρι τώρα διεθνής εμπειρία, τουλάχιστον στις χώρες όπου δοκιμάστηκε με επιτυχία ο θεσμός της κοινοτικής διερμηνείας. Παρόλο που στο σύνολό τους οι εν λόγω πρακτικές έχουν παρατεθεί στα προηγούμενα ΠΕ, εν τούτοις μια περισσότερο κριτική παράθεση, με ορισμένες λεπτομέρειες αξίζει τον κόπο να προστεθούν.

4 Πρακτικές καλής εφαρμογής

Προκειμένου να παρουσιάσουμε στην πληρότητά της μία πρακτική ορθής εφαρμογής της Κοινοτικής Διερμηνείας, θα πρέπει να χωρίσουμε τη όλη διαδικασία σε τρία στάδια: στα προ της διερμηνείας, στα κατά και στα μετά το πέρας της διαδικασίας. Ο λόγος αυτής τη κατάτμησης αφορά περισσότερο μεθοδολογικούς σκοπούς, παρά ζητήματα διερμηνείας. Επίσης, η όλη διαδικασία απαιτεί διαφορετικές ρυθμίσεις προ και μετά, οπότε η προσέγγιση θα είναι πληρέστερη σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων.

4.1 Τα προ της διερμηνείας

4.1.1 Επιλογή διερμηνέα

Αυτονόητο είναι πως η έναρξη της διαδικασίας συμβαίνει με την πρώτη επίσκεψη του αλλοδαπού στη δημόσια/δημοτική υπηρεσία. Από τη στιγμή αυτή θα πρέπει να τηρηθεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο που θα διέπει την όλη διαδικασία και θα διασφαλίσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα και των δύο πλευρών.

Το εύρος των περιστάσεων, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε από την έρευνά μας, δείχνει αρκετά εκτενές, όπου διαπιστώνεται μια πολυμέρεια τόσο ως προς τη

² Θα επισημάνουμε εδώ την κατηγοριοποίηση των ΚΔΚΔ όπως ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Νορβηγίας: α) Κάτοχοι Κρατικού Πιστοποιητικού Διερμηνείας με σπουδές Διερμηνείας, β) Κάτοχοι Κρατικού Πιστοποιητικού Διερμηνείας (χωρίς συναφείς σπουδές), γ) Πτυχιούχοι Διερμηνείς, δ) Κάτοχοι πτυχίου ανώτερων σπουδών (Ζετούς κύκλου) με εκπαίδευση διερμηνέως και ε) Λοιποί. Οι πρώτες δύο κατηγορίες αποτελούν και τον κορμό υλοποίησης της κοινοτικής διερμηνείας στη Νορβηγία, πλην όμως αποτελούν μόλις το 15% (12% και 3% αντίστοιχα) του συνόλου των ΚΔΚΔ της χώρας.

θεματολογία, όσο και ως προς το επείγον του θέματος. Επί παραδείγματι, είναι διαφορετική η περίπτωση ενός σχολείου, όπου ο αλλοδαπός προσέρχεται προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο του παιδιού του και διαφορετική η επίσκεψη στην Κοινωνική Πρόνοια. Επίσης, η έκτακτη εισαγωγή ασθενούς ή τραυματία στο νοσοκομείο διαφέρει κατά πολύ ως προς το επείγον έναντι της τακτικής επίσκεψης στο γραφείο εύρεσης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να διακρίνουμε μεταξύ των προγραμματισμένων και των εκτάκτων, όπως και μεταξύ των επισκέψεων ρουτίνας και των αναπάντεχων.

Σε κάθε περίπτωση, θεμελιώδης αφετηρία πρέπει να είναι η λίστα των εγγεγραμμένων κοινοτικών διερμηνέων, απ' όπου και θα αναζητηθεί ο κατάλληλος είτε με σειρά προτεραιότητας, είτε σύμφωνα με την κατάταξή του στις αξιολογικές επαγγελματικές κατηγορίες. Εξυπακούεται πως όσο πιο περίπλοκο είναι το πρόβλημα και όσο πιο επείγον, η προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στους διερμηνείς με τα υψηλότερα προσόντα στη λίστα. Αυτό δεν γίνεται μόνον για να διασφαλιστεί η ορθότητα της απόδοσης των λεγομένων, αλλά και για να αποτελέσει κίνητρο στους λοιπούς για προσωπική επαγγελματική βελτίωση κατάρτισης και θέσης.

4.1.2 Χρόνος ανάθεση της υπόθεσης στο διερμηνέα

Είναι βασικό η ανάθεση του έργου (ή της υπόθεσης) στο διερμηνέα να γίνεται νωρίς, ώστε να του παρέχεται ο χρόνος για προετοιμασία. Η προετοιμασία αυτή δύναται να αφορά τη γλώσσα (ή τις γλώσσες) επικοινωνίας, την εξειδικευμένη ορολογία, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης (ενδεχομένως να αφορά περισσότερες της μιας δημόσιες υπηρεσίες), καθώς και την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Ειδικά για το τελευταίο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολιτισμικές διαφορές λ.χ. στην προσέγγιση των δύο φύλων στις υπηρεσίες υγείας. Μία μουσουλμάνιδα που επισκέπτεται μια μονάδα υγείας σίγουρα θα αισθάνεται λιγότερο άβολα έχοντας στο πλάι της γυναίκα διερμηνέα παρά άντρα. Η πολυμέρεια αυτών των ιδιαιτεροτήτων πρέπει να αποτελέσει σημείο μελέτης. Προτείνεται δε να δημιουργηθεί μια λίστα που να περιλαμβάνει τέτοιου είδους πολιτισμικές διαφορές, με δυνατότητα διαρκούς (ακόμη και Online) ενημέρωσης και επικαιροποίησης.

Στις έκτακτες περιπτώσεις η δυνατότητα a priori ενημέρωσης δεν είναι εφικτή, οπότε βασικό κριτήριο επιλογής διερμηνέα θα πρέπει να αποτελεί η εμπειρία του κοινοτικού διερμηνέα σε ανάλογες υποθέσεις.

4.1.3 Αμοιβή διερμηνέων

Ένα σημαντικό ζήτημα επ' αυτού αφορά την αμοιβή του κοινοτικού διερμηνέα. Παρόλο που τόσο η επίσημη θέση της πολιτείας, όσο και η άποψη του κοινού (όπως καταγράφεται μέσα από την έρευνά μας) δεν συνηγορούν προς μια αξιοπρεπή αποζημίωση των Κοινοτικών Διερμηνέων, εν τούτοις κατά την κρίση μας και με δεδομένα που ελήφθησαν από χώρες με μακρά εμπειρία στο αντικείμενο³, προτείνουμε την θέσπιση ενός συστήματος αποζημίωσης με χρονοχρέωση και με βασικές παραμέτρους την επαγγελματική κατάταξη καθώς και την εμπειρία. Ίσως θα έπρεπε να συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της αμοιβής και η ικανότητα/δυνατότητα του κοινοτικού διερμηνέα να αντεπεξέρχεται σε έκτακτες καταστάσεις. Όσον αφορά τη χρονοχρέωση, η παροχή υπηρεσιών Κοινοτικής Διερμηνείας είναι κεφαλαιώδους σημασίας τόσο για τα συμφέροντα του κράτους όσο και για τα δικαιώματα του αλλοδαπού και το προβαλλόμενο πρόσωπο της χώρας. Η αυστηρή καταγραφή του χρόνου απασχόλησης δεν συνάδει απλώς με το δίκαιο των εργαζομένων, αλλά έχει πολύτιμη στατιστική χρησιμότητα: ένα expert system που επιτρέπει την εισαγωγή νέων στοιχείων, αποτελεί αφ' ενός μεν μια πολύτιμη βάση δεδομένων, αφ' ετέρου επιτρέπει προβλέψεις (έστω και με ένα σχετικό στατιστικό σφάλμα). Τέλος δε, το σημαντικό αυτό λειτούργημα δεν πρέπει να αφήνεται στο έλεος εκείνων που το ασκούν λόγω έλλειψης άλλης επαγγελματικής διεξόδου. Η κατάρτιση της λίστας των κοινοτικών διερμηνέων και ο προσδιορισμός αξιοπρεπούς αμοιβής αποτελούν του πυλώνες της συγκρότησης ενός αξιόπιστου και ισχυρού συστήματος Κοινοτικής Διερμηνείας.

4.1.4 Έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές στη διάθεση των κοινοτικών διερμηνέων

Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας στην κοινοτική διερμηνεία είναι η ενημέρωση και η όσο το δυνατόν αμεσότερη πρόσβαση σε πηγές και βοηθήματα. Η έρευνα έδειξε ότι οι αυτοσχέδιοι διερμηνείς σε ελάχιστες περιπτώσεις έκαναν χρήση

³ Τολμούμε να παραθέσουμε ενδεικτικά τις προβλεπόμενες αμοιβές για τους κοινοτικούς διερμηνείς στη Νορβηγία. Τα δεδομένα έχουν ληφθεί από μη διαβαθμισμένο έγγραφο του UDI (Υπηρεσία Ασύλου). Εκεί διαβάζουμε ότι η ωριαία αμοιβή του κοινοτικού διερμηνέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% της αμοιβής των δικηγόρων και φτάνει για τις δύο πρώτες κατηγορίες τις 650 Κορώνες Νορβηγίας, περί τα 70 ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο κοινοτικός διερμηνέας εκεί αμείβεται με αναγωγή στο ημίωρο εργασίας, όπου συμπεριλαμβάνεται και ένας λογικός χρόνος διαλειμμάτων, γίνεται αντιληπτό ότι η αποζημίωση ανά υπόθεση ανέρχεται σε ένα σεβαστό ποσό, στοιχείο που αποτελεί κίνητρο και για άλλους να εισέλθουν στο επάγγελμα με αξιώσεις. Βλ. σχ. UDI (2005) Contract for interpreting assignments.

βοηθημάτων, όπως λεξικά. Κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και βοηθήματα που μπορεί να χρειαστεί ο διερμηνέας. Με δεδομένες τις τεχνικές δυνατότητες, μπορεί να δημιουργηθεί μια on line βάση δεδομένων, απ' όπου οι διερμηνείς να μπορούν να αντλήσουν έγκυρες πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται στο έργο τους. Μία τέτοια βάση δεδομένων σίγουρα έχει κόστος, το οποίο δεν πρέπει να το επωμιστούν οι επαγγελματίες, αλλά το κράτος. Η δε χρήση της βάσης από τρίτους (π.χ. νομικά πρόσωπα)

4.2 Τα κατά τη διαδικασία διερμηνείας

4.2.1 Κώδικας συμπεριφοράς κοινοτικών διερμηνέων

i) Η ανάθεση της υπόθεσης σε έναν κοινοτικό διερμηνέα έστω και μέσα από μια αξιόπιστη λίστα δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια. Δεδομένου ότι η διερμηνεία είναι μια πολυσύνθετη και απαιτητική πράξη, ο ίδιος ο κοινοτικός διερμηνέας οφείλει να γνωρίζει τα όριά του. Ήτοι, θα πρέπει να θεσπιστεί μια μορφή συνυπευθυνότητας, ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υπηρεσία από ανεύθυνους διερμηνείς, αλλά και να προστατεύεται ο αλλοδαπός από τυχόν εσφαλμένη διερμηνεία. Συνεπώς, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επίγνωση της ευθύνης του κοινοτικού διερμηνέα, και η γνώση των ορίων και επαγγελματικών ικανοτήτων του. Πιο απλά, δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνει κανείς υποθέσεις που εκ των προτέρων γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί λόγω π.χ. της εξειδικευμένης ορολογίας.

ii) Ένα δεύτερο στοιχείο διασφάλισης είναι η επαρκής προετοιμασία του διερμηνέα, υπό την αίρεση φυσικά, να μην εμπίπτει η υπόθεση στις επείγουσες και απρόβλεπτες. Αυτό δεν σημαίνει μόνον απόρριψη εκ μέρους του κοινοτικού διερμηνέα της πρότασης ανάληψης υπόθεσης, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται μέχρι του σημείου να παραιτηθεί ο διερμηνέας από την υπόθεση μόλις αντιληφθεί ότι οι απαιτήσεις της υπερβαίνουν τις δυνατότητές του.

iii) Το τρίτο στοιχείο του Κώδικα Συμπεριφοράς αφορά το ασυμβίβαστο του κοινοτικού διερμηνέα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενδεχόμενη ανάμιξή του στο ζήτημα στο οποίο καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες του, προφανής δεσμός συγγένειας, φιλίας, έχθρας, ή ίδιου συμφέρον, αποτελούν λόγους αποκλεισμού. Φυσικά, δεδομένου ότι αναφερόμαστε στην κοινοτική διερμηνεία, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις τέτοιες που να απαιτείται ο

κοινοτικός διερμηνέας να μη σχετίζεται με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η περίπτωση λ.χ. διερμηνέα που είναι οικογενειακός φίλος αλλοδαπού με τον τελευταίο να εισάγεται σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, δεν συνιστά παραβίαση της δεοντολογίας. Αντίθετα, διερμηνέας υποψήφιος αγοραστής ακινήτου, με συνυποψήφιο για το ίδιο ακίνητο τον αλλοδαπό, ενώπιον της Εφορίας, συνιστά σημαντική παραβίαση, δεδομένου ότι ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα περιέρχονται εις γνώση του.

iv) Στο ίδιο περίπου μοτίβο κινείται και η ουδετερότητα του κοινοτικού διερμηνέα. Ο κοινοτικός διερμηνέας δεν μπορεί να πάρει το μέρος ουδενός των συζητητών, ακόμη και αν η κρίση του τον ωθεί ανάλογα. Ομοίως, δεν επιτρέπεται να εκφέρει άποψη, ή να συμπληρώσει κάτι στα λεγόμενα του ενός ή του άλλου. Τέλος, ακόμη και η προσπάθεια επηρεασμού είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι η παρουσία του υποκαθιστά την έλλειψη γλωσσομάθειας και όχι την έλλειψη γνώσης ή τη διαφορετική στάση έναντι ενός ζητήματος. Η ουδετερότητα και η αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την τήρηση της όλης διαδικασίας εντός των κανονικών της πλαισίων. Φυσικά, αυτή η ουδετερότητα διαφυλάσσει και τον ίδιο τον κοινοτικό διερμηνέα από τυχόν περαιτέρω εμπλοκές της υπόθεσης. Παραμένοντας εντός του αυστηρού πρωτοκόλλου απεκδύεται οιασδήποτε ευθύνης που μπορεί να προκύψει μεταγενέστερα από κάτι που ελέγχθη κατά τη συζήτηση μεταξύ αλλοδαπού και υπαλλήλου. Συνεπώς, ακόμη και αν λαμβάνει γνώση –κατά τη συζήτηση– των όσων διαμείβονται, εν τούτοις ο ίδιος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο (ή την πολιτική και ηθική ορθότητα) των διαλαμβανόμενων (βλ. σχ. Dean & Pollard, 2006).

v) Βασική ευθύνη του κοινοτικού διερμηνέα είναι η διερμηνεία όλων όσων λέγονται μεταξύ αλλοδαπού και υπαλλήλου στην αίθουσα στην οποία παρίσταται. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος δεν μπορεί ούτε να παραλείψει, ούτε να προσθέσει, ούτε να αλλοιώσει κάτι από τα λεγόμενα (Frishberg, 1990). Σε απλά λόγια, εάν –υποθετικά– ο κοινοτικός διερμηνέας παρίστατο σε μια κανονική συζήτηση μεταξύ ενός ημεδαπού και ενός υπαλλήλου θα λάμβανε γνώση των όσων συζητήθηκαν με όσες λεπτομέρειες περιελάμβανε η συζήτηση αυτή. Αυτή τη γνώση που ο ίδιος αποκομίζει, οφείλει να μεταδώσει σε καθένα από τα δύο μέρη της συζήτησης: όπως ακριβώς ελέγχθη και με όσες λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο στο παρόν είναι το ύψος. Είναι γνωστό ότι ο εκφερόμενος λόγος του ατόμου είναι ανάλογος της εκπαίδευσής του. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρατηρείται μια έντονη διαφοροποίηση

μεταξύ χρηστών της ίδιας γλώσσας ως προς τη σαφήνεια, την ακρίβεια, τις λεξιλογικές επιλογές, ακόμη και το είδος της σύνταξης που καθείς χρησιμοποιεί. Στο ίδιο πλαίσιο παρεισφρεύουν και εκφράσεις ιδιωματικές ή της αργκό, εφόσον αυτές αποτελούν το εκφραστικό μέσον του ομιλητή. Ο κοινοτικός διερμηνέας οφείλει να παρακολουθήσει πιστά το είδος του εκφερόμενου λόγου και να αποδώσει σε κάθε περίπτωση τα λεγόμενα (με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα) χωρίς να παρεκκλίνει από το ποιόν του λόγου που οφείλει να διερμηνεύσει. Γίνεται αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο και απαιτεί βαθιά γνώση και των δύο γλωσσών (πηγή και στόχο), καθώς και ένα εύρος λεξιλογικών και φραστικών επιλογών. Βέβαια και πάλι δεν μπορεί να καταστεί εφικτή η πλήρης απόδοση σε νοηματικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. Θα ήταν καλό, ωστόσο, σε περίπτωση που γίνεται χρήση εξεζητημένου λόγου ο κοινοτικός διερμηνέας να ζητάει από τον αλλοδαπό να το διατυπώσει με άλλα λόγια. Μόνον τότε η απόδοση θα είναι πιστή (ή όσο πιστότερη γίνεται). Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ο λεκτικός εξωραϊσμός δεν είναι απαραίτητα και παράγοντας σαφήνειας. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, εάν ο διερμηνέας αντιληφθεί ότι κάτι έχει παραλειφθεί ή αλλοιωθεί θα πρέπει να ενημερώσει πάραυτα τα εμπλεκόμενα μέρη.

vi) Ο διερμηνέας δεν μπορεί να μετέχει στην υπόθεση με οιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Επί παραδείγματι, οι ιδιότητες του μάρτυρα ή του κατηγορου αποτελούν κώλυμα συμμετοχής και αίτιο αποκλεισμού, τυχόν παραβίασή τους θα πρέπει να επιφέρει τον εξοβελισμό του κοινοτικού διερμηνέα από την υπόθεση και την επιβολή κάποιας ποινής.

vii) Από τα πλέον σημαντικά στοιχεία που διέπουν την επαγγελματική συμπεριφορά του κοινοτικού διερμηνέα είναι η εχεμύθεια. Στη διάρκεια των συζητήσεων στις οποίες παρίσταται είναι λογικό να ακούγονται πολλά. Ας φανταστούμε μια δημόσια υπηρεσία, λ.χ την Εφορία, στην οποία οι προσερχόμενοι πολίτες με ελλιπή γνώση της επίσημης γλώσσας του κράτους προσφεύγουν στις υπηρεσίες του κοινοτικού διερμηνέα προ εξυπηρέτησής τους. Όπως είναι λογικό, ο κοινοτικός διερμηνέας γίνεται αυθήκοος γνώστης πολλών λεπτομερειών της οικονομικής δραστηριότητας του αλλοδαπού, ακόμη και στοιχείων που υπερβαίνουν τα όρια της νομιμότητας, όπως επί παραδείγματι η επιβολή ενός διοικητικού προστίμου για εσφαλμένη δήλωση εισοδήματος. Τα εν λόγω στοιχεία, πέραν του ότι αποτελούν προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα του πολίτη, δεν αφορούν τον κοινοτικό διερμηνέα, ο οποίος παρίσταται περιοριζόμενος στο επίπεδο της γλωσσικής διαμεσολάβησης. Οιαδήποτε

εκμετάλλευση αυτών των στοιχείων συνιστά μια ιδιότυπη κατάχρηση εξουσίας, καθώς ο κοινοτικός διερμηνέας εκμεταλλεύεται την προνομιακή θέση που του δίνει το κανονιστικό πλαίσιο (αντίστοιχη με αυτή του υπάλληλου) και αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες τις οποίες δεν θα είχε διαφορετικά. Ιατρικές πράξεις, φορολογικές ή άλλες οικονομικές υποθέσεις, σχολικές επιδόσεις και συμπεριφορές, τραπεζικές συναλλαγές, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή ακόμη και επιπόλαια στοιχεία όπως η μηνιαία κατανάλωση ρεύματος, δεν μπορεί να αφήνονται βορά στην καλή ή μη διάθεση οιαδήποτε μεσολαβητή, στον ίδιο βαθμό που ο υπάλληλος δεσμεύεται από τον όρκο (ή το συμβόλαιο πρόσληψης) να τηρεί την επαγγελματική εχεμύθεια. Η λογική (και η ηθική) επιβάλλει τον καταμερισμό ευθυνών εξίσου στον υπάλληλο και στον κοινοτικό διερμηνέα. Ο καταμερισμός της ευθύνης δεν περιορίζεται στην παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, αλλά πρέπει να επεκτείνεται στην υπέρβαση των επαγγελματικών ορίων και της δεοντολογίας⁴.

Συνεπώς, το περιεχόμενο των συζητήσεων, ή όποια στοιχεία περιέρχονται εις γνώσιν του κοινοτικού διερμηνέα πρέπει να θεωρούνται απόρρητα. Στην ανάθεση της υπόθεσης στον διερμηνέα θα πρέπει να προηγείται η δήλωση εχεμύθειας εκ μέρους του διερμηνέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της υπόθεσης (είτε ονομαστικά, είτε με κάποιον αναγνωριστικό κωδικό). Μόνον μετά την υπογραφή γίνεται δυνατή η έναρξη της συζήτησης. Στον αυτό βαθμό, οι προσωπικές σημειώσεις του διερμηνέα κατά τη συζήτηση θα πρέπει να καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης, το δε απόρρητο λογικά επεκτείνεται στο διηνεκές και δεν περιορίζεται μόνον στο διάστημα για το οποίο ο κοινοτικός διερμηνέας βρισκόταν σε υπηρεσία. Η τήρηση της εχεμύθειας και η προστασία του απορρήτου ως προς το περιεχόμενο των συζητήσεων πρέπει να αποτελεί πάγια τακτική, χωρίς εξαιρέσεις. Ούτε καν στις πλέον αδιάφορες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται στο διερμηνέα να παραβεί το συγκεκριμένο κανόνα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στο πλαίσιο του λειτουργήματος καθαυτού: ο κοινοτικός διερμηνέας δεν αποκτά πληροφορίες. Οι πληροφορίες των οποίων αποκτά γνώση δεν αφορούν τον ίδιο, καθώς ο ρόλος του είναι να μεταφέρει τα δεδομένα από τη μια γλώσσα στην άλλη. Συνεπώς, ακόμη και η παραμικρή παραβίαση του

⁴ Θα γίνει στη συνέχεια ιδιαίτερη μνεία όσον αφορά τις συνέπειες παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας.

συγκεκριμένου κανόνα και η μεταβίβαση πληροφορίας σε τρίτους συνεπάγεται παραβίαση της επαγγελματικής δεοντολογίας⁵ και λογικό είναι να επισύρει κυρώσεις.

Θεωρούμε την τήρηση της εχεμύθειας από τα πλέον σημαντικά στοιχεία στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ αλλοδαπών και κρατικών/δημοσίων υπηρεσιών και ένα από τα πλέον θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ευνομούμενης πολιτείας. Αυτό πρέπει να καθίσταται σαφές από τη θεσμοθέτηση της κοινοτικής διερμηνείας, ώστε αφ' ενός μεν να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των πολιτών που χρήζουν υπηρεσίες κοινοτικής διερμηνείας.

4.2.2 Κόπωση του διερμηνέα

Η διερμηνεία είναι μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία και επιβάλλει το μέγιστο της προσοχής του υποκειμένου για όλο το διάστημα που διεξάγεται. Ο διερμηνέας εργάζεται υπό συνθήκες κοπιώδεις και πολλές φορές βρίσκεται υπό ψυχολογική πίεση. Αν λάβουμε υπόψη μας το παράδειγμα της δίκης του Brejnig μπορούμε να αναλογιστούμε τον φόρτο και την πίεση που δέχεται ο διερμηνέας εκείνη την ώρα. Χωρίς να θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε τα είδη της διερμηνείας, αναμφισβήτητα θα πρέπει να κατατάξουμε την νοσοκομειακή στις κορυφαίες όσον αφορά την απαιτούμενη προσοχή και την ενδεχόμενη πίεση. Πολλές φορές οι περιγραφές μπορούν να συγκλονίσουν τον διερμηνέα, ειδικά σε περιπτώσεις δυσίατων ασθενειών ή πολλαπλών τραυμάτων. Στον ίδιο βαθμό το ίδιο το περιβάλλον (σταθμός επίδρασης, ματωμένες γάζες κλπ.) επιβάλλεται στον εργαζόμενο, πόσω δε μάλλον στον κοινοτικό διερμηνέα που δεν είναι και εξοικειωμένος με το περιβάλλον. Είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η φύση της κάθε περίπτωσης και να ρυθμιστούν οι συνθήκες εργασίας ανάλογα. Επί παραδείγματι, ο φόρτος και η ψυχολογική πίεση είναι ελάχιστη σε μια οικονομική υπηρεσία έναντι μιας μονάδας ενός αντικαρκινικού

⁵ Είναι αξιοσημείωτη η σχετική μνεία της UDI όσον αφορά τη μεταβίβαση πληροφοριών εκ μέρους του διερμηνέα. Στο προαναφερθέν έντυπο (UDI, Code of conduct for Interpreters) αφού παρουσιάζεται το ζήτημα της τήρησης της εχεμύθειας ως κεφαλαιώδους σημασίας, τονίζεται η υποχρέωση αυτή και πέραν των υποθέσεων που αναλαμβάνει, μέχρι τα όρια της δημόσιας σφαιρας. Με εξαιρετικά σαφή τρόπο αναφέρεται δε και το εξής: ο διερμηνέας δεν πρέπει καν να συζητά πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω π.χ. των εφημερίδων. Ο λόγος είναι εξαιρετικά σημαντικός: κάποιος μπορούν να εκλάβουν τη γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών ως προερχόμενων εκ της ιδιότητάς του ως διερμηνέα! Η δέσμευση αυτή σαφώς και δεν έχει να κάνει με την παραβίαση της εχεμύθειας, αλλά με την αποφυγή οιασδήποτε νύξης ή υπόνοιας προς το πρόσωπο του διερμηνέα και κατ' επέκταση προς τον ίδιο το θεσμό της κοινοτικής διερμηνείας.

νοσοκομείου⁶. Στα αυτά, ο κοινοτικός διερμηνέας που θα διευκολύνει την ενημέρωση ενός αλλοδαπού γονέα για την πρόοδο του παιδιού του στο σχολείο μάλλον θα έχει μια εύκολη απασχόληση και συγκριτικά ελάχιστα ή και καθόλου φορτισμένη, σε σχέση με τον διερμηνέα που θα κληθεί στο νεκροτομείο για να συνδράμει στην διαδικασία αναγνώρισης πτώματος!

Απαιτείται, συνεπώς, να ταξινομηθούν οι κατηγορίες της κοινοτικής διερμηνείας και να ληφθεί μέριμνα που να αφορά πρώτον το μέγιστο χρόνο εργασίας ανά περίπτωση και δεύτερον την αμοιβή.

4.3 Τα μετά τη λήξη της διαδικασίας

4.3.1 Η διαρκής τήρηση της εχεμύθειας

Όπως τονίστηκε και ανωτέρω, η κοινοτική διερμηνεία αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα άσκησης της κρατικής εξουσίας. Ο συγκεκριμένος τομέας διέπεται από τα αισθήματα δημοκρατικής ευθύνης και ανθρωπισμού και διεξάγεται σε ένα ευρύ κανονιστικό πλαίσιο με μόνο σκοπό την διευκόλυνση του αλλοδαπού στην πρόσβασή του στις δημόσιες υπηρεσίες μιας χώρας, ενώ παράλληλα η άσκηση της κοινοτικής διερμηνείας γίνεται για να προασπίσει τα συμφέροντα του κράτους: ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει να λάβει μέσω της κοινοτικής διερμηνείας όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να πράξει το καθήκον του με τον πλέον ακέραιο τρόπο.

Τα παραπάνω συνεπάγονται μια δέσμη υποχρεώσεων από τον ασκούντα το λειτούργημα του κοινοτικού διερμηνέα, ενώ ταυτόχρονα τον περιορίζουν σε ένα εξαιρετικά «στενό» πλαίσιο λειτουργίας. Η ολοκλήρωση της συζήτησης δεν συνεπάγεται πάντα και το κλείσιμο του αντίστοιχου φακέλου. Ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα πλήθος εκκρεμοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να επιλυθούν καιρό μετά το πέρας της συζήτησης. Η λήξη της επίσκεψης ενός αλλοδαπού στην Εφορία ή

⁶ Αναφερόμαστε ενδεικτικά σε αντικαρκινικά νοσοκομεία, καθώς στην έρευνά μας πήραμε δεδομένα από τέτοιες υγειονομικές μονάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι ερευνητές παράλληλα προς τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διεξήγαγαν έναν βραχύ διάλογο με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, διαπιστώθηκε ότι με την εξαίρεση των ιατρών και νοσηλευτών ως αυτόκλητων διερμηνέων, οι λοιποί π.χ. διοικητικό προσωπικό, ή συγγενείς ή άλλα πρόσωπα που έτυχε να βρίσκονται και που προσέφεραν τις γνώσεις τους ώστε να διεξαχθεί ένας στοιχειώδης έστω διάλογος μεταξύ ασθενούς αλλοδαπού και ιατρού, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε μια μορφή ψυχολογικής και συναισθηματικής υποβολής του χώρου πάνω στον διερμηνέα (βλ. σχ. Rivadeneyra, Elderkin-Thomson, Cohen-Silver & Waitzkin, 2000, Angelelli, 2004a, 2004b).

σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα σημαίνει και το πέρας της συμμετοχής του συγκεκριμένου κοινοτικού διερμηνέα στην υπόθεση. Δεν σημαίνει αυτόματα και το πέρας της εμπλοκής του αλλοδαπού στο ίδιο πλαίσιο με την ίδια υπηρεσία. Η πιθανότητα να επισκεφθεί εκ νέου την Εφορία ή το νοσοκομείο είναι πολύ μεγάλη, ενώ στοιχεία από την πρώτη επίσκεψη δεν αποκλείεται να ζητηθούν και πάλι. Ακόμη και στην περίπτωση που ο αλλοδαπός γονέας επισκέπτεται το σχολείο φοίτησης των παιδιών του για θέματα π.χ. σχολικής παραβατικότητας, το παιδί θα εξακολουθήσει να φοιτά στο αυτό περιβάλλον. Οι αντληθείσες πληροφορίες που περιέρχονται μέσω του διερμηνέα στον υπάλληλο δεν γίνεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων ή εκμυστηρεύσεων εκ μέρους του διερμηνέα προς οικείους του. Όχι μόνο διότι –όπως προαναφέρθηκε- οι πληροφορίες δεν απευθύνονται στον ίδιο τον κοινοτικό διερμηνέα αλλά στον υπάλληλο, αλλά έτι περαιτέρω διότι με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα. Η εχεμύθεια είναι διαρκής και κάθε στοιχείο που σχετίζεται με το ρόλο του διερμηνέα στη συζήτηση πρέπει να καταστρέφεται αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης (π.χ. σημειώσεις) προς άρση κάθε υπόνοιας για μελλοντική εκμετάλλευση.

4.3.2 Η μετάφραση της συζήτησης

Εξυπακούεται ότι ο αλλοδαπός που συμμετέχει σε μια συζήτηση υπόθεσής του οφείλει να αποχωρεί από τη δημόσια υπηρεσία με το αίσθημα της ικανοποίησης και της δικαιοσύνης. Ουδεμία αμφιβολία δεν δύναται να παρεισφρήσει και επίσης δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί με ερωτηματικά για το πέρας της υπόθεσής του. Ο διερμηνέας οφείλει να παράσχει γραπτώς το μετάφρασμα της συζήτησης σε γλώσσα κατανοητή για τον αλλοδαπό. Το κείμενο αυτό, παρόλο που συνεπάγεται μία πρόσθετη εργασιακή (και οικονομική) επιβάρυνση⁷ αποτελεί και μια επιπλέον διασφάλιση του αλλοδαπού, καθώς και το στοιχείο εμπέδωσης του αισθήματος δικαιοσύνης.

Πιθανόν ο μεταφραστής να είναι ο ίδιος ο διερμηνέας. Ωστόσο, σε περίπλοκες υποθέσεις και για λόγους περισσότερο διασφάλισης της ποιότητας της κοινοτικής

⁷ Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε ποιος έχει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον διερμηνέα. Το οικονομικό μέρος της όλης διαδικασίας μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί έπειτα από μία μελέτη των αντίστοιχων πρακτικών στις χώρες που ήδη ανέπτυξαν την κοινοτική διερμηνεία. Η γνώμη μας είναι πάντως, η οικονομική επιβάρυνση να αφορά αποκλειστικά το κράτος.

διερμηνείας ενδέχεται να είναι τρίτο πρόσωπο⁸, που θα απομαγνητοφωνήσει την όλη συζήτηση και θα προβεί στην μετάφρασή της. Ειδικά η περίπτωση μαγνητοφώνησης των συζητήσεων λειτουργεί ως ένας optimum παράγοντας διασφάλισης της ποιότητας, καθώς ο εντεταλμένος υπάλληλος μπορεί να ανατρέξει στα διαλαμβανόμενα εότε για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης a posteriori, είτε για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης. Ένας τελευταίος λόγος τήρησης ενός αρχείου τέτοιας μορφής αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποφυγή παραβίασής τους. η διατήρηση του ιστορικού σε ιδιαίτερο αρχείο και η δυνατότητα των δικαστικών (ή απλώς πειθαρχικών) αρχών να ανατρέξουν σ' αυτό περιορίζει τα όποια φαινόμενα κακοδιοίκησης και αυθαιρεσίας ήταν ενδεχόμενο να υπάρξουν.

4.3.3 Η σύνταξη αναφοράς

Το πέρας της συζήτησης πρέπει να επισφραγίζεται με μία γραπτή αναφορά του διερμηνέα. Η αναφορά πρέπει να περιέχει όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως τα ονόματα των εμπλεκόμενων μερών (αλλοδαπού, υπαλλήλου, διερμηνέα), τη διάρκεια της συζήτησης, τις χρησιμοποιηθείσες γλώσσες, την ολοκλήρωση ή μη της υπόθεσης και ενδεχομένως εν περιλήψει δυο λόγια για την υπόθεση. Η συγκεκριμένη αναφορά συνοδεύει τα σχετικά έγγραφα της δημόσιας υπηρεσίας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του φακέλου, ώστε οιοσδήποτε χειριστής στο μέλλον να γνωρίζει την αφετηρία του όλου ζητήματος. Πέραν του γραφειοκρατικού στοιχείου (και της εν πολλοίς περιττής αρχειοθέτησης) η σημασία της αναφοράς έγκειται στην άντληση πληροφοριών μεταγενέστερα σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο νομικό ή υπηρεσιακό ζήτημα. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο ο διερμηνέας να περιλαμβάνει και εκείνα τα σημεία για τα οποία δημιουργήθηκε αμφιβολία κατά την μεταφορά από τη μία γλώσσα στην άλλη, καθώς και τα μέτρα που ο ίδιος έλαβε προκειμένου να αρθούν οι πιθανές παρερμηνείες. Η συμπερίληψη ενός τέτοιου εγγράφου αποκτά κύρος με την συνυπογραφή των εμπλεκόμενων και αποτελεί μία σχετικά αξιόπιστη μέθοδο διασφάλισης των συμφερόντων όλων.

4.3.4 Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των υπηρεσιών του κοινοτικού διερμηνέα

⁸ Που όμως πρέπει ομοίως να αντλείται από κάποια αντίστοιχη λίστα επαγγελματικών μεταφραστών, πιστοποιημένων για τις ανάγκες του κράτους.

Σαφώς και μία υπόθεση διερμηνείας δεν είναι πάντα κρίσιμης σημασίας για τον αλλοδαπό ή για τα συμφέροντα του κράτους. Η έκφραση παραπόνων στο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλειας δεν αποτελεί παρά μια υπόθεση ρουτίνας, σαν κι αυτές που καθημερινά δέχονται κατά δεκάδες τα αρμόδια γραφεία. Μόνο που μπορούν να αποτελέσουν βέλτιστες υποθέσεις κρίσης της ποιότητας των υπηρεσιών του κοινοτικού διερμηνέα (Dean & Pollard, 2013). Δεν χρειάζεται να φτάνει κανείς στα όρια της διοικητικής εξουσίας για να υπόκειται σε έλεγχο. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος προς διακρίβωση της ορθής άσκησης των καθηκόντων των διερμηνέων αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Τόσο μέσα από το δημιουργηθέν αρχείο, όσο και από δειγματοληπτικές μετρήσεις, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου οφείλει να αξιολογεί τους εγγεγραμμένους στη λίστα και να τους βαθμολογεί αντίστοιχα.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να λάβει την παρακάτω μορφή:

- i) Το μητρώο των διερμηνέων βρίσκεται υπό διαρκή ενημέρωση. Κάθε στοιχείο που αφορά καλή ή κακή εκτέλεση των καθηκόντων, κάθε σφάλμα που εμφιλοχώρησε σε οιοδήποτε σημείο της διαδικασίας και καταγράφηκε, κάθε παρέμβαση (υπέρ ή κατά) και εν γένει κάθε παραβίαση της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και το αντίθετο: κάθε θετικό βήμα (επαγγελματικής αναβάθμισης) οφείλει να ενσωματώνεται στον υπηρεσιακό φάκελο του διερμηνέα.
- ii) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα από κάθε διερμηνέα πρέπει να λαμβάνεται δειγματοληπτικά όλο το ηχητικό και λοιπό υλικό μίας υπόθεσης για διερεύνηση. Η διαδικασία πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα και χωρίς κανένα ενδεικτικό στοιχείο που ενδέχεται να οδηγεί στις ταυτότητες ενός των εμπλεκομένων. Το ηχητικό υλικό θα πρέπει να διαβιβάζεται σε ελεγκτική αρχή, η οποία θα πιστοποιεί το ποιόν της διερμηνείας. Ανεξαρτήτως του βαθμού σοβαρότητας μιας υπόθεσης, η συζήτηση θα πρέπει να ελέγχεται για την ορθή απόδοση των λεγομένων σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε πιο πάνω (στοιχεία 4.2.1, i – vii). Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στην 4.2.1. στοιχεία και θα πρέπει να είναι λεπτομερής. Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ποιότητας και ενημερώνεται το μητρώο. Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται σφάλμα, θα πρέπει να προβλεφθεί μια μορφή ποινής ανάλογη των σφαλμάτων⁹.

⁹ Άρα εδώ πρέπει να διαβαθμιστούν τα σφάλματα ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης και τις συνέπειες που επισύρει για τα εμπλεκόμενα μέρη. Η ποινολόγηση θα πρέπει να ξεκινά από την απλή επίπληξη (για ελαφρά ή επιπόλαια σφάλματα) και να καταλήγει στην οριστική στέρηση της άδειας άσκησης έργου του διερμηνέα (για τις βαρύτερες των περιπτώσεων).

iii) Τέλος, για λόγους ταχύτερης και διαρκούς αξιολόγησης, κάθε υπάλληλος που συνεργάζεται με διερμηνέα θα πρέπει με το πέρας της υπόθεσης να συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο, που έχει να κάνει με την συνολική στάση του διερμηνέα. Καλό είναι τέτοιου είδους ερωτηματολόγια να μην περιέχουν αξιολογικές κρίσεις για την ικανότητα διερμηνείας ή την πιστότητα της απόδοσης, διότι με τον τρόπο αυτό αμφισβητείται ο επαγγελματισμός των κοινοτικών διερμηνέων. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να αφεθεί η κρίση μιας τόσο εξειδικευμένης άσκησης έργου σε ανειδίκευτο (όσο καλά και αν ισχυρίζεται ότι γνωρίζει μια ξένη γλώσσα). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να προστίθεται στο φάκελο του διερμηνέα και να αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για κάθε μελλοντική χρήση από την αρμόδια αρχή. Στο Παράρτημα του παρόντος παρατίθεται ενδεικτικά ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται από τη Νορβηγική Υπηρεσία Ασύλου (UDI) και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδεικτικός οδηγός.

5 Διερμηνεία και Διαμεσολάβηση

Από τα πρώτα κιόλας στάδια της έρευνας, διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος άσκησης της κοινοτικής διερμηνείας στην Ελλάδα διεξάγεται μέσα σε ένα ευρύ (και αυθαίρετο) πλαίσιο, χωρίς κανόνες και χωρίς μέθοδο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το έργο της διερμηνείας το αναλάμβανε κάποιος γλωσσομαθής υπάλληλος που απλώς γνώριζε (ή πίστευε ότι γνώριζε) μια ξένη γλώσσα. Είναι σημαντικό να προστεθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η «διερμηνεία» διεξήχθη σε κάποια κοινή γλώσσα και όχι στη μητρική γλώσσα του αλλοδαπού. Εύλογα μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν ο βαθμός γλωσσομάθειας τόσο του υπαλλήλου όσο και του αλλοδαπού είναι χαμηλός, ενδεχομένως να πρόκειται για «διάλογο κουφών». Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσαμε να δούμε εκ των υστέρων τις συνέπειες των γλωσσικών σφαλμάτων.

Η κατάσταση αυτή είναι απότοκος δύο παραγόντων. Ο πρώτος είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση ορισμένων, που θεωρούν ότι είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις (αδιαφορώντας για τις οιοσδήποτε συνέπειες που η πράξη τους μπορεί να έχει στον άλλον). Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη δημόσια αντίληψη για τη διερμηνεία καθαυτή. Επειδή στη δημόσια σφαίρα ενυπάρχει η χρήση μιας ξένης γλώσσας λ.χ. για εξυπηρέτηση μιας επιπόλαιης κατάστασης, αυτή η πρακτική γενικεύεται και θεωρείται ως η δέουσα. Η στρεβλή αυτή αντίληψη ενισχύεται έτι περαιτέρω από μια αδιάφορη στάση του κράτους και

των θεσμικών του οργάνων ως προς το ζήτημα της διερμηνείας. Εκεί τοποθετείται και το αίτιο που γεννά τη σύγχυση μεταξύ διερμηνείας και γλωσσικής (και πολιτισμικής) διαμεσολάβησης.

Γινόμαστε συγκεκριμένοι: η γλωσσική διαμεσολάβηση αποτελεί ένα προοίμιο (όχι αναγκαία επιστημονικό) της διερμηνείας. Βασίζεται εν μέρει σε εμπειριοκρατικές πρακτικές, καλής πολλές φορές χρήσης της γλώσσας, με ταυτόχρονη επεξήγηση κάποιων ιδιαιτεροτήτων κουλτούρας, ή εφαρμογής των θεσμικών επιταγών. Τονίζουμε το προοίμιο, καθώς δεν μπορεί να αποτελέσει πρακτική ορθής εφαρμογής των αρχών της διερμηνείας. Το άτομο που συνοδεύει έναν ασθενή στο κέντρο υγείας και που μιλάει για λογαριασμό του (συνήθως σε τρίτο πρόσωπο), ενώ ταυτόχρονα εξηγεί (ορθότερα: δίνει την προσωπική του εκδοχή για) τα συμβάντα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κοινοτικός διερμηνέας. Από την έρευνα παρατηρήσαμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών συνοδεύεται στις μονάδες υγείας από συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, που απλώς ξέρουν τα βασικά στοιχεία της επίσημης γλώσσας. Οι αυτόκλητοι διερμηνείς πιθανόν να έχουν όλη την καλή διάθεση να εξυπηρετήσουν τους οικείους τους, ωστόσο το έργο που επιτελούν πέραν των καλών προθέσεων δεν μπορεί παρά να είναι ερασιτεχνικό και (σε κάποιες ακραίες έστω περιπτώσεις) επιζήμιο.

Το ζήτημα της διαμεσολάβησης θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της διερμηνείας. Κατά τη γνώμη μας, δεν γίνεται να επαφίεται ο αλλοδαπός μονίμως στην καλή διάθεση συνεννόησης των δημοσίων υπαλλήλων με τους οικείους των αλλοδαπών που δρουν ως αυτόκλητοι διαμεσολαβητές/διερμηνείς. Η πρότασή μας αφορά τη δημιουργία ενός σώματος κοινοτικών διερμηνέων και από κει (είτε ως υποκατηγορία είτε μέσα από πρόσθετη εκπαίδευσης) να προκύπτουν οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές. Εννοείται ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο συνύπαρξης διερμηνέων και διαμεσολαβητών θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν την κοινοτική διερμηνεία, έστω κι αν επιδεικνύεται κατά τι μεγαλύτερη ανοχή στους δευτέρους.

Βιβλιογραφία

- Γκόγκας, Θ. (2016) Από τη Μακιαβελική Διερμηνεία κατά την Ανάκριση Αιχμαλώτων στην Κοινοτική Διερμηνεία της Νεωτερικότητας. *International Journal of Language. Translation and Intercultural Communication*. Vol. 5 (special issue), pp. 23-29.
- Alexieva, B. (1997) A Typology of Interpreter-Mediated Events. *The Translator*, 3(2), pp. 153-174.
- Angelelli, C. V. (2004a). Questioning invisibility. *Medical Interpreting and Cross-cultural Communication*, pp. 7-14.
- Angelelli, C. V. (2004b). Finding visibility. *Medical Interpreting and Cross-cultural Communication*. Cambridge University Press, pp. 73-104.
- Baker-Shenk, C. (1991) 'The Interpreter: Machine, Advocate, or Ally?', in J. Plant-Moeller (ed.) *Expanding Horizons: Proceedings of the 1991 RID Convention*, Silver Spring, MD: RID Publications, pp. 120-140.
- Baraldi, C. (2009) Forms of Mediation. The Case of Interpreter-mediated Interactions in Medical Systems. *Language and Intercultural Communication*, 9(2), pp. 120-137.
- Beltran-Avery, M.-P. (2001). *The role of the Health Care Interpreter. An evolving dialogue*. The National Council on Interpreting in Health Care, Working Papers Series.
- Bolden, G. (2000) Toward Understanding Practices of Medical Interpreting: Interpreters' Involvement in History Taking. *Discourse Studies*, 2(4), pp. 387-419.
- Chesher, T., Slatyer, H., Doubine, V., Jaric, L. and Lazzari, R. 2003. Community-Based Interpreting: The interpreter's perspective. In: Brunette, L., Bastin, G., Hemlins, I. and Clarke, H. (eds.). *The Critical Link 3: Interpreters in the Community*. Amsterdam / Philadelphia, PA: John Benjamins Publishing, pp. 273-292.
- Corselis, A. (2009) *Public Service Interpreting. The First Steps*, Houndmills: Palgrave.

- Crezee, I. (2015). Semi-authentic practices for student health interpreters. *The International Journal for Translation & Interpreting Research*, 7(3), pp. 50-62.
- Dean, R. K., & Pollard, R. Q. (2006). From Best Practice to Best Practice Process: Shifting Ethical Thinking and Teaching. *A New Chapter in Interpreter Education: Accreditation, Research and Technology*, pp. 119-131.
- Dean, R. K., & Pollard, R. Q. (2013). *The Demand Control Schema: Interpreting as practice profession*. North Charleston: Creater Space Independent Publishing Platform.
- Eighinger, L. & Karlin, B. (2001) The Feminist relational Approach. A social Construct for Event Management. *Critical Link 3: Interpreters in the Community*, pp. 37-50.
- Frishberg, N. (1990) *Interpreting: An Introduction*, Silver Spring: RID.
- Gentile, A. (1991) Working with Professional Interpreters. In: A. Pauwels (ed.) *Cross-Cultural Communication in Medical Encounters*, Melbourne, Centre for Community Languages in the Professions, Monash University.
- Hale, S. B. (2007). *Community Interpreting*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hlavac, J. (2015). Formalizing community interpreting standards: a cross-national comparison of testing systems, certification conventions and recent ISO guidelines. *International Journal of Interpreter Education*, 7(2), 21-38.
- International Standards Organization. (2014). Interpreting: Guidelines for community interpreting (ISO 13611:2014). Ανάκτηση από http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=54082
- Kalina, S. (2000) Interpreters as Professionals. *Across Languages and Cultures*, 1(1), pp. 159-169.
- Lee, J. (2009) Conflicting views on court interpreting examined through surveys of legal professionals and court interpreters. *Interpreting*, 11(1), pp. 35-56.
- Martin, A., & Valero-Garcés, C. (2008). Introduction. In C. Valero-Garcés & A. Martin (Eds.), *Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and dilemmas*, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, pp. 1-7.
- Metzger, M. (1999). *Sign language interpreting: Deconstructing the myth of neutrality*, Gallaudet University Press.
- Pöchhacker, F. (2004). *Introducing interpreting studies*, New York: Routledge.

- Pöhhacker, F. (2008) Interpreting as Mediation. In: Carmen Valero-Garces & Anne Martin (eds.) *Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and Dilemmas*, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, pp. 9-26.
- Rivadeneira, R., Elderkin-Thompson, V., Cohen Silver, R. & Waitzkin, H.(2000) Patient Centeredness in Medical Encounters Requiring an Interpreter. *American Journal of Medicine*, 108(6), pp. 470-474.
- Roberts R. (1997). Community Interpreting Today and Tomorrow. In: S. Carr, R. Roberts, A. Dufour, D. Steyen (eds.), *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Philadelphia/Amsterdam: John Benjamins, pp. 7-26.
- Roy, C. B. (2000). *Interpreting as a discourse process*, New York: Oxford University Press.
- Roy, Cynthia B. (1993/2002): The Problem with Definitions, Descriptions, and The Role Metaphors of Interpreters. In: Pöhhacker, Franz/Shlesinger, Miriam (eds): *The Interpreting Studies Reader*, London: Routledge, pp. 345-353.
- Wadensjö, C. (1998) *Interpreting as Interaction*. New York: Routledge.
- Zimányi, K. (2009) *What's the Story: A narrative overview of community interpreting in mental health care in Ireland*, Unpublished PhD thesis, Dublin City University.

Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του έργου των διερμηνέων
Πηγή: Norwegian Directorate of Immigration (UDI)